

4. Mammadov Q.Sh., Khalilov M.Y. Ecology, environment and man. Baku: Elm, 2006. 608 p.(made in Azerbaijan)
5. Mustafayev X.M. Soil erosion and measures to combat it. Baku: Azerneshr, 1974, 128 p(made in Azerbaijan)
6. Atlas of Emergency Situations of the Nakhchivan Autonomous Republic. Nakhchivan, Ajami: 2017, 248 p(made in Azerbaijan)
7. Actual problems of natural sciences in the Nakhchivan Autonomous Republic. Nakhchivan: Ajami, 2001, 168 p(made in Azerbaijan)
8. Ocaqov H.O. Civil defense. Baku: Maarif, 1997, 144 p.(made in Azerbaijan)
9. Ojagov H.O., Hajimatov Q.N. Emergency monitoring and forecasting. Baku: Education, 2005, 236 p.(made in Azerbaijan)

EVALUATION OF FILTRATION PARAMETERS OF OIL FIELD RESERVES

Bissembayeva K.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

Sabyrbayeva G.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

Khadiyeva A.

Phd Doctoral Student of the Department of Petrochemical Engineering of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

ОЦЕНКА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАЛЕЖИ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Бисембаева К.Т.

канд. техн. наук. доцент кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г.Актау, Казахстан)

Сабырбаева Г.С.

канд. техн. наук. доцент кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г.Актау, Казахстан)

Хадиева А.

Phd докторант кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г.Актау, Казахстан)

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова

Abstract

The wellbore formation zone is considered the most important element and determines the productivity and efficiency of production wells.

Аннотация

Прискважинная зона пласта считается самым главным элементом и определяет производительность и эффективность эксплуатации добывающих скважин.

Keywords: well, method, pressure, result, coefficient

Ключевые слова: скважина, метод, давления, результат, коэффициент

Процессы фильтрации жидкостей и газов в реальных пластах из-за значительной изменчивости их гидродинамических свойств чрезвычайно сложны. Поэтому для изучения и управления процессами добычи необходима информация не только о начальном состоянии залежи, но и о закономерностях изменения указанных параметров при разработке месторождения.

Прискважинная зона пласта (ПЗП) является важным элементом гидродинамической системы пласт — скважина при разработке нефтяной залежи. Состояние прискважинных зон во многом определяет производительность и эффективность эксплуатации добывающих скважин [1].

Оценка состояния прискважинных зон продуктивных пластов - одна из основных задач, решаемых при обработке данных гидродинамических исследований скважин. Достоверная оценка гидродинамического состояния ПЗП позволяет принимать обоснованные решения по проведению геологических мероприятий, направленных на восстановление и увеличение продуктивности скважин и нефтеотдачи пластов. На практике оценку состояния ПЗП выполняют при обработке индикаторных диаграмм и кривых восстановления давления с использованием различных методов. При этом результаты обработки зачастую не соответствуют фактическому состоянию ПЗП. Определение условий достоверного применения, совершенствование методов обработки КРД и КВД, а также разработка

методики комплексной оценки фильтрационных характеристик ПЗП является актуальной проблемой, требующей детального рассмотрения.

На нефтяном месторождении Казахстана гидродинамические исследования выполнялись методами установившихся отборов (МУО), восстановления давления (КВД) и падения давления (КПД), также проводились замеры забойных и пластовых

давлений, пластовой температуры. Исследования были выполнены сервисными компаниями [2].

Результаты исследования на установившихся режимах (методом МУО) приведены в таблице 1. Для получения исходных гидродинамических характеристик объектов разработки (продуктивность, удельная продуктивность), были использованы результаты всех имеющихся гидродинамических исследований [3].

Таблица 1.

Результаты гидродинамических исследований МУО

№скв	Объект	Дата исследования	Диаметр штуцера, мм	Дебит нефти, м ³ /сут	Давление, МПа		Депрессия, МПа	Продуктивность, м ³ /сут*МПа
					Рпл	Рзаб		
262	IV	22-27.01.09	10	81,6	24,2	18,8	5,4	14,90
			8	60,0		20,1	4,1	
			6	37,4		21,5	2,7	
241	II	17-19.06.10	16	60,96	19,2	6,69	12,56	4,8
			8	28,8		13,29	5,95	

Предлагаем использовать следующую методику обработки результатов исследований на МУО [4] для условий месторождения Каракудук.

1. Определяем коэффициент продуктивности:

$$Ki = \frac{Q_i}{\Delta P_i} \quad (1)$$

2. По результатам исследования строим индикаторную кривую $Q = f(\Delta P)$.

4. Определяем вспомогательные коэффициенты А, В, С по этим формулам:

$$A = Q_2 Q_3 (Q_3 - Q_2); \quad (2)$$

$$B = Q_1 Q_3 (Q_3 - Q_1); \quad (3)$$

$$C = Q_1 Q_2 (Q_2 - Q_1). \quad (4)$$

5. Определяем постоянные коэффициенты а, б, с:

$$a = \frac{2(B\Delta p_2 - A\Delta p_1 - C\Delta p_3)}{B\Delta p_2^2 - A\Delta p_1^2 - C\Delta p_3^2}; \quad (5)$$

$$b = \frac{\mu}{2\pi h r_0} \left(\ln \frac{R_h}{r_c} + c \right); \quad (6)$$

$$c = \frac{1}{4\pi h^2 r_{0r-p}} \quad (7)$$

а, б, с – постоянные коэффициенты для исследования скважины (а – характеризует изменение проницаемости пласта и упругость жидкости при изменении давления; б – коэффициент, обратный продуктивности; с – учитывает роль инерционных сил при фильтрации).

Коэффициенты б и с (при найденном значений а) находится путем совместного решения системы двух уравнений.

Например для двух первых точек:

$$\frac{1 - H^{-\alpha \Delta K^1}}{a} = b Q_1 + c Q_1^2 \quad (8)$$

$$\frac{1 - H^{-\alpha \Delta K^2}}{a} = b Q_2 + c Q_2^2 \quad (9)$$

$$\frac{r h}{\mu} = \frac{\eta \omega}{2\pi r_{\text{буф}}} \left(\ln \frac{R_h}{r_c} + c \right) \quad (10)$$

$$r = \frac{\pi \mu_n \omega_n}{2\pi r_{\text{дег}}} \left(\ln \frac{R_k}{r_c} + c \right) \quad (11)$$

6. По величине коэффициента б рассчитываем гидропроводность

$$\frac{k h}{\mu} = \frac{\ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi b} \quad (12)$$

7. Зная h и μ_n определяем проницаемость нефтяного пласта

$$k = \frac{\mu_n \left(\ln \frac{R_k}{r_c} \right)}{2\pi b h} \quad (13)$$

Далее приведем результаты расчетов фильтрационных параметров залежи по результатам исследования скважины №145. Скважина исследована при установившихся отборах нефти со следующими показателями: $L = 3500$ м, $h = 15$ м, $P_{\text{буф}} = 3,4 \cdot 10^6$ Па, $R_{\text{пл}} = 4,13 \cdot 10^6$ Па, $\rho_{\text{дег.н}} = 0,82$ г/см³, $\mu_n = 0,3$ мПа·с, $c = 0,3 \cdot 10^{-3}$ Па·с, $\omega_n = 1,9$, $r_c = 0,128$ см, $R_k = 312$ м.

Результаты исследования скважины приведены в таблице 2.

Результаты исследования скважины

Режим	Qн, т/сут	ΔP, МПа
1	49	ΔP=4,1
2	51	ΔP=1,47
3	59	ΔP=1,98
4	72	ΔP=2,3

1. Коэффициент продуктивности:

$$K_1 = 34,8 \cdot 10^{-6}$$

$$K_2 = 34,7 \cdot 10^{-6}$$

$$K_3 = 29,8 \cdot 10^{-6}$$

$$K_4 = \frac{72}{2,3 \cdot 10^5} = 31,3 \cdot 10^{-6}$$

2. По данным таблицы 2 построена индикаторная диаграмма, которая приводится на рисунке 1.

Рисунок 1- Индикаторная диаграмма.

3. Для выбранных для расчетов точек, лежащих на кривой, имеем.

$$Q_{H1} = 131,4 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3 / \text{с}$$

$$Q_{H2} = 136,8 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3 / \text{с}$$

$$Q_{H4} = 193 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3 / \text{с}$$

4. Коэффициенты A, B, C:

$$A=1,48 \cdot 10^{-9}, B=1,56 \cdot 10^{-9}, C=0,097 \cdot 10^{-9}$$

5. Постоянные коэффициенты a, b, c:

$$a=0,44 \cdot 10^{-5}, b=0,655 \cdot 10^8, c=1 \cdot 10^{12}$$

6. Гидропроводность пласта:

$$\frac{kh}{\mu} = 0,187 (\text{мкм}^2 \cdot \text{м}) / (\text{мПа} \cdot \text{с})$$

7. Проницаемость пласта:

$$k = 0,4 \cdot 10^{-12} \text{ м}^2 = 0,4 \text{ мкм}^2$$

Итак, определены фильтрационные параметры залежи месторождения Каракудук. Гидропроводность пласта составляет $0,187 (\text{мкм}^2 \cdot \text{м}) / (\text{мПа} \cdot \text{с})$, а

проницаемость пласта составила $0,4 \text{ мкм}^2$. Полученные значения приблизительно совпадают с промысловыми данными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вольпин С. Г., Лавров В.В. Состояние гидродинамических исследований скважин в нефтедобывающей отрасли России.// Нефтяное хозяйство.- 2003.- №6.- с. 66-68.

2. «Авторский надзор за реализацией проекта разработки нефтяного месторождения». г. Актау, 2010г.

3. Уточненный проект разработки нефтяного месторождения Каракудук. ТОО «Каракудукмунай», ТОО «Каспианэнерджиресерч». Атырау, 2011 г.

4. Василевский В.Н., Петров А.И. Исследование нефтяных пластов и скважин. — М.:Недра, 1973. — 346 с.